

PT - Hem - 03 - 2025

Ispitivanje hemijskog sastava bakarne legure OES metodom

Vesna Vučić, dipl. hem^{1.}, Prof. dr Dragan Rajnović²

¹Koordinator PT šeme, PPT-TMO AD, Trstenik

²Statistička obrada rezultata, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17242587>

UVOD

PT - Hem-03-2022 predstavlja šemu za ispitivanje osposobljenosti učesnika za ispitivanje hemijskog sastava uzorka bakarne legure (mesinga) metodom SRPS C.A1.011:2004 i SRPS EN 15079:2017 (metode za koju je PT šema akreditovana) i drugim raspoloživim metodama.

Organizator PT šeme je KOMIM, Beograd, a u šemi je učestvovalo 8 učesnika, od kojih 1 laboratorija sa akreditacijom prema SRPS ISO/IEC 17025:20017.

Uzorak za ispitivanje osposobljenosti, oznake 19/25, dimenzije Ø29 mm, izrađen je od bakarne legure (mesinga) i dostavljen je učesnicima za ispitivanje (uzorak je pripremljen zahvaljujući pomoći Kompanije Sloboda A.D. Čačak). Pre slanja uzoraka učesnicima konstatovana je zadovoljavajuća homogenost industrijskog materijala za predmet ispitivanja osposobljenosti (određivanje homogenosti materijala je urađeno na osnovu rezultata ispitivanja laboratorije: Kompanija Sloboda A.D. Čačak). Pored uzorka, učesnici su dobili od organizatora i detaljna uputstva za ispitivanje, kao i obrasce za slanje rezultata ispitivanja.

Sprovođenje PT šeme, statistička obrada i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa standardima:

- SRPS ISO/IEC 17043:2023 (E) *Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za kompetentnost provajdera za ispitivanje osposobljenosti*,
- SRPS ISO 13528:2023 (E) - *Statističke metode koje se koriste u ispitivanju osposobljenosti primenom međulaboratorijskog poređenja*,
- ISO 5725-2:2019 (E) - *Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method*.

U slučaju učestvovanja sa raspoloživim metodama ispitivanja različitim u odnosu na SRPS C.A1.011:2004 i SRPS EN 15079:2017 dostavljene vrednosti neće se koristiti za određivanje dodeljene vrednosti; ocena uspešnosti će se izvršiti upoređenjem rezultata u odnosu na predložene metode PT šeme i ocena uspešnosti učesća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) raspoložive metode.

U tabeli 1 dati su podaci o načinu sprovođenja ispitivanja hemijskog sastava mesinga.

REZULTATI ISPITIVANJA

U tabelama 1 do 12 prikazani su podaci o sprovedenom ispitivanju, rezultati ispitivanja i statistička obrada svih učesnika zajedno i pojedinačno. Na slikama 1 do 10 grafički su predstavljeni rezultati ispitivanja svih učesnika i ocena preko z- vrednosti.

Tabela 1 Podaci o načinu sprovođenja ispitivanja hemijskog sastava mesinga

Šifra lab.	Akreditacija	Metoda ispitivanja	Analitička tehnika	Korišćen SRM i RM
001	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
002#	NE	Dokumentovane	Volumetrija, AAS	DA
003	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
004	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
005	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
006	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
007	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
008#	DA	LAB 01-08-174	ED-XRF	DA

merenje metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana

Bakar

Tabela 2a Rezultati merenja sadržaja Cu [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
006	70,440	70,520	70,490	70,430	70,410	70,4580	0,0455		-0,27%	-1,77
004	70,690	70,549	70,511	70,514	70,295	70,5118	0,1416	0,127	-0,20%	-1,28
003	70,380	70,370	70,770	70,420	70,630	70,5140	0,1778*		-0,20%	-1,26
007	70,644	70,686	70,648	70,673	70,619	70,6540	0,0262		0,00%	0,02
005	70,621	70,663	70,666	70,678	70,667	70,6590	0,0220	0,022	0,01%	0,06
001	70,772	70,813	70,659	70,634	70,811	70,7378	0,0854		0,12%	0,78
Dodeljena vrednost:						70,6520				

Tabela 2b Rezultati merenja sadržaja Cu [mass.%] metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika ⁺	z [*] vrednost
	1	2	3	4	5					
008#	70,555	70,550	70,560	70,556	70,556	70,5554	0,0036	0,210	-0,14%	-0,88
002#	70,600	70,564	70,549	70,539	70,605	70,5714	0,0298		-0,11%	-0,74

⁺ Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

^{*} z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

KOMENTAR Cu

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (003 - zadržano zbog malog broja laboratorija), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (004, 006, 001) i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana (002#, 008#).

Slika 1 Rezultati merenja sadržaja Cu [mass.%]

Tabela 3 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Cu [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: STRAGGLER* lab. kod 003
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	70,5891
s _r	standardna devijacija ponovljivosti	0,1018
S _R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,1425
x _{pt}	dodeljena vrednost	70,6520
U(x _{pt})	standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0068
σ _{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,1096

Slika 2 z-vrednost merenja sadržaja Cu

Ocena performansi

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -
 $2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -
 $|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -
 $2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -
 $|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,1018$; $\pm 0,14\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,1425$; $\pm 0,20\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u malo meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Olovo

Tabela 4a Rezultati merenja sadržaja Pb [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
006	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0000		-82,4%	-1,28
001	0,0022	0,0023	0,0021	0,0022	0,0022	0,0022	0,0001		-61,2%	-0,95
007	0,0030	0,0029	0,0029	0,0028	0,0029	0,0029	0,0001		-48,9%	-0,76
005	0,0058	0,0058	0,0059	0,0058	0,0057	0,0058	0,0001	0,00013	2,1%	0,03
003	0,0064	0,0065	0,0065	0,0057	0,0053	0,0061	0,0005		7,2%	0,11
004	0,0100	0,0114	0,0137	0,0100	0,0104	0,0111	0,0016**	0,00140	95,7%	1,48
Dodeljena vrednost:						0,0057				

Tabela 4b Rezultati merenja sadržaja Pb [mass.%] metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika ⁺	z [*] vrednost
	1	2	3	4	5					
008#	0,0054	0,0056	0,0052	0,0052	0,0053	0,0053	0,0002	0,002	-5,8%	-0,09
002#	0,0069	0,0067	0,0066	0,0068	0,0065	0,0067	0,0002		18,1%	0,28

⁺ Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

^{*} z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 3 Rezultati merenja sadržaja Pb [mass.%]

Tabela 5 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Pb [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 004
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,0048
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0007
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0037
X_{pt}	dodeljena vrednost	0,0057
$U(X_{pt})$	standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0004
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0037

Slika 4 Z-vrednost merenja sadržaja Pb**KOMENTAR Pb**

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (004-zadržano zbog ograničavanja broja ponavljanja testa i malog broja laboratorija), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (006, 001), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (002#, 008#).

Ocena performansi

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -
 $2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -
 $|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -
 $2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -
 $|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0007$; **$\pm 11,9\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže dobra ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0037$; **$\pm 65,5\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u znatnoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija (zbog niskog sadržaja elementa, odnosno dodeljene vrednosti).

Železo

Tabela 6a Rezultati merenja sadržaja Fe [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
001	0,009	0,009	0,008	0,008	0,010	0,0087	0,0010		-8,80%	-0,63
005	0,0112	0,0110	0,0112	0,0112	0,0013	0,0092	0,0044**	0,00072	-3,60%	-0,26
007	0,010	0,009	0,010	0,010	0,009	0,0094	0,0003		-1,04%	-0,08
003	0,011	0,011	0,011	0,010	0,010	0,0105	0,0001		9,86%	0,71
004	0,011	0,011	0,013	0,012	0,012	0,0120	0,0008	0,0007	26,21%	1,89
006	0,064	0,061	0,057	0,059	0,058	0,0598**	0,0028		526,86%	37,89
Dodeljena vrednost:						0,0095				

Tabela 6b Rezultati merenja sadržaja Fe [mass.%] metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika ⁺	z [*] vrednost
	1	2	3	4	5					
008#	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,0109	0,0002	0,008	13,84%	1,00
002#	0,011	0,011	0,012	0,011	0,011	0,0111	0,0005		16,78%	1,21

⁺ Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

^{*} z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 5 Rezultati merenja sadržaja Fe [mass.%]

Tabela 7 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Fe [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 005
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	1. krug: OUTLIER** lab. kod 006
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,0100
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0020
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0023
x_{pt}	dodeljena vrednost	0,0095
$U(x_{pt})$	standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0003
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0013

KOMENTAR Fe

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (006-izbačeno, 005-zadržano zbog manjeg broja laboratorija), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (001, 004, 006), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (002#, 008#).

Slika 6 Z-vrednost merenja sadržaja Fe

Ocena performansi

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): **006**

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0020$; **$\pm 21,5\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije određena ponovljivost merenja (zbog niskog sadržaja elementa, odnosno dodeljene vrednosti), dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0023$; **$\pm 23,7\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u nekoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Tabela 8a Rezultati merenja sadržaja Ni [mass.%) korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z' vrednost
	1	2	3	4	5					
006	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,00100	0,00000		-41,1%	-0,99
001	0,0013	0,0014	0,0013	0,0013	0,0013	0,00132	0,00004		-22,2%	-0,53
003	0,0016	0,0017	0,0016	0,0016	0,0016	0,00162	0,00004		-4,5%	-0,11
005	0,0020	0,0020	0,0021	0,0021	0,0020	0,00203	0,00004	0,00002	19,4%	0,47
007	0,0026	0,0025	0,0026	0,0025	0,0024	0,00252	0,00008*		48,5%	1,17
004	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,01000**	0,00000		489,2%	11,77
Dodeljena vrednost:						0,00170				

Tabela 8b Rezultati merenja sadržaja Ni [mass.%) metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika ⁺	z' [*] vrednost
	1	2	3	4	5					
008#	0,0014	0,0015	0,0015	0,0016	0,0014	0,00148	0,00008	0,002	-12,8%	-0,31
002#	0,0020	0,0021	0,0020	0,0022	0,0023	0,00212	0,00013		24,9%	0,60

⁺ Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

^{*} z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 7 Rezultati merenja sadržaja Ni [mass.%)

Tabela 9 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Ni [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: STRAGGLER* lab. kod 007
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	1. krug: OUTLIER** lab. kod 004
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,0017
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0001
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0006
X_{pt}	dodeljena vrednost	0,0017
$U(X_{pt})$	standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0004
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0006

Slika 8 z'-vrednost merenja sadržaja Ni

KOMENTAR Ni

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (004-izbačeno, 007-zadržano zbog malog broja laboratorija), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (-), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (002#, 008#).

Standardna nesigurnost dodeljene vrednosti nije zanemarljiva ($u(x_{pt}) > 0.3\sigma_{pt}$), i zbog tog razloga ocena uspešnosti laboratorija je izvršena putem parametra z' koji uzima u obzir vrednost standardne nesigurnosti ($z' < z$).

Ocena performansi

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): **004**

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,00005$; **$\pm 3,0\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,00060$; **$\pm 35,2\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u nekoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija (zbog niskog sadržaja elementa, odnosno dodeljene vrednosti).

Kalaj

Tabela 10a Rezultati merenja sadržaja Sn [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
005	0,00005	0,00007	0,00005	0,00006	0,00005	0,00006	0,00001		-95,3%	-1,81
006	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,00100	0,00000		-16,7%	-0,32
001	0,0012	0,0013	0,0011	0,0013	0,0012	0,00122	0,00008		1,7%	0,03
007	0,0014	0,0015	0,0013	0,0014	0,0013	0,00138	0,00008		15,0%	0,28
003	0,0018	0,0017	0,0017	0,0018	0,0017	0,00174	0,00005	0,0010	45,0%	0,85
004	0,0115	0,0112	0,0110	0,0108	0,0112	0,01114**	0,00026**		828%	15,72
Dodeljena vrednost:						0,00120				

Slika 9 Rezultati merenja sadržaja Sn [mass.%]

Tabela 11 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Sn [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 004
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	1. krug: OUTLIER** lab. kod 004
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,00108
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,00006
S_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,00063
x_{pt}	dodeljena vrednost	0,00120
$U(x_{pt})$	standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,00016
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,00063

Slika 10 Z-vrednost merenja sadržaja Sn

KOMENTAR Sn

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (004), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (005, 003), i laboratorija koje mere metodom/tehtnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana (-).

Ocena performansi

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): **004**

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,00006$; **$\pm 4,9\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže dobra ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,00063$; **$\pm 52,9\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u znatnoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija (zbog niskog sadržaja elementa, odnosno dodeljene vrednosti).

ZAKLJUČAK

Pregled ostvarenih performansi laboratorija je dat u tabeli 13 i 14.

Tabela 13 Performanse laboratorija

PT-Hem-03-2025	Cu	Pb	Fe	Ni	Sn
Broj učesnika	8	8	8	8	6
„Neprihvatljiv“ $ z \geq 3,0$	-	-	006	004	004
„Upitan“ $2,0 < z < 3,0$	-	-	-	-	-
OUTLIER** STRAGGLER*	003	004	005, 006	004, 007	004
Dodeljena vrednost	70,6520	0,0057	0,0095	0,00170	0,00120
stand. dev. ponovljivosti - s_r	0,1018; ±0,14%	0,0007; ±11,9%	0,0020; ±21,5%	0,00005; ±3,0%	0,00006; ±4,9%
stand. dev. reproducibilnosti - s_R	0,1425; ±0,20%	0,0037; ±65,5%	0,0023; ±23,7%	0,00060; ±35,2%	0,00063; ±52,9%

Tabela 14a Performanse u prethodnom periodu

PT-Hem-03-2022	Cu	Pb	Fe	Ni	Sn
Broj učesnika	9	9	9	9	8
„Nezadovoljavajuće“ $ z \geq 3,0$	002#	-	-	005#	005#
„Sumnjivo“ $2,0 < z < 3,0$	-	002#	002#, 005#	-	-
OUTLIER** STRAGGLER*	007, 001	-	-	007	009
Dodeljena vrednost	57.9661	3.0467	0.15496	0.05657	0.11743
stand. dev. ponovljivosti - s_r	0.0961; ±0.2%	0.0294; ±1.0%	0.0009; ±0.6%	0.00042; ±0.7%	0.00092; ±0.8%
stand. dev. reproducibilnosti - s_R	0.2356; ±0.4%	0.1224; ±4.0%	0.0040; ±2.6%	0.00204; ±3.6%	0.00571; ±4.9%

Tabela 14b Performanse u prethodnom periodu

PT-Hem-03-2019	Cu	Pb	Fe	Ni
Broj učesnika	8	6	7	7
„Nezadovoljavajuće“ $ z \geq 3.0$	-	-	008	008
„Sumnjivo“ $2.0 < z < 3.0$	-	-	-	-
OUTLIER** STRAGGLER*	006*	-	008**	008**
dodeljena vrednost	63.3371	0.04088	0.01250	0.01689
standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	0.2042	0.00087	0.00027	0.00035
standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0.7043	0.00322	0.00339	0.00122
stand. dev. ponovljivosti - s_r	0.1224; ±0.2%	0.00067; ±1.6%	0.00036; ±2.9%	0.00012; ±0.7%
stand. dev. reproducibilnosti - s_R	0.7127; ±1.1%	0.00328; ±8.0%	0.00340; ±27.2%	0.00122; ±7.2%